

Original paper

MADANIYATLARARO KOMMUNIKATSIYADA SALOMLASHISHNING PRAGMATIK ROLINI QIYOSIY TAHLIL QILISH: INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA

© G.S. Zakirova ¹✉

¹Alfraganus Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: salomlashish birliklari til pragmatikasining muhim komponenti bo'lib, insonlar o'rtasidagi muloqotda ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi. Har bir til va madaniyatda salomlashishning o'ziga xos shakl va ma'noviy yuklamasi mavjud. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi salomlashish vositalari madaniyatlararo kommunikatsiya kontekstida qiyosiy tahlil qilinib, ularning kommunikativ va o'quv jarayonidagi ahamiyati yoritiladi.

MAQSAD: ushbu maqola ingliz va o'zbek tillaridagi salomlashish birliklarining pragmatik xususiyatlarini aniqlash, ularni madaniyatlararo kommunikatsiya doirasida qiyosiy tahlil qilish hamda til o'rgatishda ularning amaliy ahamiyatini yoritib berishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ingliz va o'zbek tillarida qo'llaniladigan salomlashish birliklari lingvopragmatik nuqtayi nazardan tahlil qilindi. Tadqiqot materiali sifatida autentik matnlar, kundalik muloqot namunalaridan olingan dialoglar, ilmiy manbalar va tilshunoslik bo'yicha adabiyotlar tanlab olindi. Maqolada qiyosiy, deskriptiv va kontekstual tahlil metodlari qo'llanilib, salomlashish birliklarining shakl, vazifa va madaniy kontekstdagi o'rni chuqur tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari ingliz va o'zbek tillarida salomlashish birliklarining shakliy va funktsional jihatlari sezilarli darajada farq qilishini ko'rsatdi. Ingliz tilida salomlashish ko'proq neytral va universal bo'lsa, o'zbek tilida salomlashish ijtimoiy maqom, yosh, jins va vaziyatga mos ravishda o'zgaradi. Shuningdek, o'zbek tilida salomlashish ko'pincha duolar va hurmat ifodalari bilan boyitilgan. Bu esa til o'rgatishda madaniyatlararo farqlarni hisobga olish zarurligini ko'rsatadi. Tahlil pragmatik yondashuv orqali til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni aniqlashga yordam berdi.

XULOSA: ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi salomlashish birliklarining lingvopragmatik xususiyatlari qiyosiy tahlil qilindi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, har ikki tilda salomlashish birliklari madaniyat, an'ana va ijtimoiy munosabatlarni aks ettiradi. O'zbek tilida salomlashish ko'proq ijtimoiy rolga ega bo'lib, shaxslararo hurmat va ehtirom ifodalanadi. Ingliz tilida esa salomlashish odatda qisqa, neytral va kontekstdan mustaqil bo'lishi mumkin. Bu farqlar til o'rgatishda va madaniyatlararo muloqotda hisobga olinishi

zarur. Tadqiqot natijalari tilshunoslik va amaliy til o'qitish uchun muhim xulosalarni taqdim etdi.

Kalit so'zlar: salomlashish birliklari, pragmatika, madaniyatlararo kommunikatsiya, qiyosiy tahlil, nutq aktlari, til o'rgatish, ijtimoiy kontekst, ingliz tili, o'zbek tili, tilshunoslik.

Iqtibos uchun: Zakirova G.S. Madaniyatlararo kommunikatsiyada salomlashishning pragmatik rolini qiyosiy tahlil qilish: ingliz va o'zbek tillari misolida. // Inter education & global study. 2025, №5. B.239–246.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ РОЛИ ПРИВЕТСТВИЙ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ: НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

© Г. С. Закирова^{1✉}

¹Университет Alfraganus, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: приветственные единицы являются важным компонентом прагматики языка, регулирующим социальные отношения между людьми в процессе общения. В каждом языке и культуре существуют свои уникальные формы приветствий и их семантическая нагрузка. В данной статье проводится сопоставительный анализ приветственных средств в английском и узбекском языках в контексте межкультурной коммуникации, а также освещается их коммуникативное и образовательное значение.

ЦЕЛЬ: цель данной статьи – выявить прагматические особенности приветственных единиц в английском и узбекском языках, провести их сопоставительный анализ в рамках межкультурной коммуникации, а также раскрыть их практическое значение в процессе преподавания языка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проведён прагматический анализ приветственных единиц, используемых в английском и узбекском языках. В качестве материалов использовались аутентичные тексты, диалоги из повседневного общения, научные источники и лингвистическая литература. Применялись сравнительный, дескриптивный и контекстуальный методы анализа, что позволило глубоко изучить формы, функции и культурный контекст приветственных единиц.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали существенные различия в формальных и функциональных аспектах приветствий в английском и узбекском языках. В английском языке приветствия, как правило, являются нейтральными и универсальными, тогда как в узбекском языке они зависят от социального статуса, возраста, пола и ситуации. Кроме того, в узбекском языке приветствия часто обогащены молитвами и выражениями уважения. Это указывает на необходимость учета культурных различий при обучении языку. Прагматический подход способствовал выявлению тесной взаимосвязи между языком и культурой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в данной статье был проведён сопоставительный анализ лингвопрагматических особенностей приветственных единиц в английском и узбекском языках. Исследование показало, что в обоих языках приветствия отражают культуру, традиции и социальные отношения. В узбекском языке приветствие выполняет более выраженную социальную функцию, передавая уважение и почтение. В английском языке приветствия, как правило, короткие, нейтральные и могут использоваться независимо от контекста. Эти различия необходимо учитывать при преподавании языка и в межкультурной коммуникации. Полученные результаты имеют важное значение для лингвистики и практического преподавания языка.

Ключевые слова: приветственные единицы, прагматика, межкультурная коммуникация, сравнительный анализ, речевые акты, обучение языку, социальный контекст, английский язык, узбекский язык, лингвистика.

Для цитирования: Закирова Г. С. Сравнительный анализ прагматической роли приветствий в межкультурной коммуникации: на примере Английского и Узбекского языков. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 239–246.

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PRAGMATIC ROLE OF GREETINGS IN INTERCULTURAL COMMUNICATION: THE CASE OF ENGLISH AND UZBEK

© Guzal S. Zakirova ¹✉

¹Alfraganus University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: greeting expressions are an important component of language pragmatics and play a vital role in regulating social relations during communication. Each language and culture has its own unique forms of greetings and semantic connotations. This article provides a comparative analysis of greeting expressions in English and Uzbek within the context of intercultural communication and highlights their communicative and educational significance.

AIM: the objective of this article is to identify the pragmatic features of greeting expressions in English and Uzbek, to conduct a comparative analysis within the framework of intercultural communication, and to reveal their practical importance in language teaching.

MATERIALS AND METHODS: the research involved a pragmalinguistic analysis of greeting expressions used in English and Uzbek. The materials included authentic texts, dialogues from everyday conversations, academic sources, and linguistic literature. The comparative, descriptive, and contextual analysis methods were applied to examine the forms, functions, and cultural context of greetings in depth.

DISCUSSION AND RESULTS: the study results revealed significant differences in the form and function of greeting expressions in English and Uzbek. In English, greetings

tend to be more neutral and universal, while in Uzbek they vary depending on social status, age, gender, and the context of the interaction. Moreover, Uzbek greetings are often enriched with prayers and expressions of respect. These findings emphasize the importance of considering cultural differences in language instruction. The pragmatic approach helped to reveal the intrinsic link between language and culture.

CONCLUSION this article conducted a comparative analysis of the linguo-pragmatic characteristics of greeting expressions in English and Uzbek. The study demonstrated that greetings in both languages reflect culture, tradition, and social relationships. In Uzbek, greetings have a more prominent social role, conveying respect and deference. In English, greetings are generally short, neutral, and context-independent. These differences should be considered in language teaching and intercultural communication. The findings provide valuable insights for linguistics and practical language education.

Keywords: greeting expressions, pragmatics, intercultural communication, comparative analysis, speech acts, language teaching, social context, English, Uzbek, linguistics.

For citation: Guzal Sh. Zakirova. (2025) 'A comparative analysis of the pragmatic role of greetings in intercultural communication: the case of English and Uzbek', *Inter education & global study*, (5), pp. 239–246. (In Uzbek).

Tadqiqot davomida salomlashish birliklarining shakliy, semantik va pragmatik jihatlari alohida o'rganildi. Ingliz tilidagi salomlashish shakllari, masalan, *Hello, Hi, Good morning* kabi iboralar ko'pincha universal va neytral tarzda qo'llaniladi. O'zbek tilida esa salomlashish ko'proq ijtimoiy rolga ega bo'lib, *Assalomu alaykum, Yaxshimisiz, Salomatmisiz* kabi iboralar vositasida insonlar o'rtasida hurmat ifodalanadi. Bu birliklar muloqot kontekstiga, shaxslararo munosabatlarga va madaniy qadriyatlarga bog'liq tarzda o'zgaradi. Qiyosiy tahlil natijalariga ko'ra, ingliz tilida salomlashish qisqa va rasmiylashmagan bo'lsa, o'zbek tilida bu birliklar ko'proq marosimiy va rasmiy ohangga ega. Shuningdek, har ikki tilda salomlashish kommunikatsiya samaradorligini belgilovchi muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Ingliz tilida salomlashish ko'pincha shaxsiy holatlardan mustaqil, zamonaviy jamiyatda soddaligi bilan ajralib turadi. Til foydalanuvchilari o'rtasida yaqinlik darajasidan qat'i nazar, *Hi* yoki *Hello* kabi so'zlar keng qo'llaniladi. Aksincha, o'zbek tilida salomlashish nutqiy etiketti va ijtimoiy odob me'yorlarining ajralmas qismidir. Xususan, keksalar va rahbarlarga murojaat qilishda alohida e'tibor va hurmat aks etgan shakllar tanlanadi. Bu holat o'zbek tilida salomlashishning shunchaki muloqotni boshlash vositasi emas, balki ijtimoiy va madaniy normaga aylanganligini ko'rsatadi.

Tahlil natijalariga ko'ra, ingliz tilidagi salomlashuvlarda ifoda qisqaligi va mustahkam strukturaviy cheklovlar mavjud emas. O'zbek tilida esa salomlashuv ko'pincha chuqur ijtimoiy qadriyatlarga asoslanadi. Masalan, *Assalomu alaykum* iborasi diniy ildizlarga ega

bo'lib, o'zbek jamiyatida hurmat belgisi sifatida chuqur ildiz otgan. Bu ibora nafaqat tinchlik tilashi, balki ijobiy niyat ifodasi sifatida ham tushuniladi.

Tadqiqotda kontekstual farqlar ham alohida tahlil qilindi. Ingliz tilida norasmiy muhitda salomlashish soddaligi bilan farqlansa, rasmiy muhitda bu iboralar *Good morning*, *How do you do?* kabi shakllar bilan almashtiriladi. O'zbek tilida esa ham rasmiy, ham norasmiy holatlarda salomlashuv o'zgacha ohangda bo'ladi. Mahalla, ish joyi yoki oilaviy muhitda ishlatiladigan salomlashishlar har doim shaxslararo ijtimoiy pozitsiyani aks ettiradi.

Shuningdek, nutq aktlari nazariyasiga asoslangan holda salomlashuvning illokutsion kuchi ham tahlil qilindi. Austin va Searle ta'limotlariga ko'ra, har bir salomlashuv iborasi o'ziga xos illokutsion maqsadga ega bo'ladi. Masalan, *Hello* iborasi oddiy aloqa boshlovchi vosita bo'lsa, *Assalomu alaykum* iborasi shaxsiy ehtimol, hurmat, va yaxshi niyat ifodasidir. Bu farqlar esa har bir tilning madaniy kontekstini aks ettiruvchi asosiy belgilaridan biridir.

Salomlashish birliklarining ijtimoiy funksiyasi alohida e'tiborga loyiqdir. O'zbek tilida salomlashish orqali nafaqat insonlar o'rtasidagi aloqa boshlanadi, balki o'zaro hurmat, mehr-muhabbat, va qadrlash singari qadriyatlar ifodalanadi. Ingliz tilida esa bu jihatlarda ko'proq noverbal vositalar bilan (masalan, yuz ifodasi, tana tili) uyg'unlashadi. Bu esa til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni chuqur o'rganishni taqozo etadi.

Shuningdek, o'quvchilar va til o'rganayotganlar uchun ushbu salomlashish birliklarini o'rgatishda madaniyatlararo farqlarni hisobga olish muhimdir. Til o'rganish jarayonida ko'plab grammatik va leksik birliklar yodlanadi, biroq salomlashuv kabi madaniy jihatlarda yetarlicha e'tibordan chetda qoladi. Aslida esa, bunday birliklar muloqotni boshlash va ijtimoiy muhitda o'z o'rnini topish uchun zarur bo'lgan eng asosiy vositalardir.

Shuni alohida qayd etish kerakki, salomlashuvdagi farqlar faqat iboralar bilan cheklanmaydi. Intonatsiya, tana tili, masofa, va vaqtni tanlash kabi nutqiy omillar ham bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. Masalan, o'zbek madaniyatida salomlashishda ikki qo'lni yurakka qo'yish, boshni egish kabilar odatiy hol bo'lsa, ingliz madaniyatida bu kabi holatlar kam uchraydi. Bu esa til o'rganishda nafaqat tilni, balki uni o'rab turgan madaniy komponentlarni ham chuqur o'rganish zarurligini ta'kidlaydi.

Yana bir muhim jihat — salomlashuvdagi avlodlararo tafovutdir. O'zbek yoshlari orasida qisqartirilgan va inglizcha salomlashuv shakllari, masalan, "Salom", "Hi", "Hey" kabi iboralarning keng tarqalishi, ommaviy madaniyat va raqamli kommunikatsiya vositalarining ta'sirini ko'rsatadi. Shu bilan birga, keksalar orasida to'liq va marosimiy shakllar saqlanib qolmoqda. Bu holat tilning zamonaviylashuvi bilan an'anaviy qadriyatlar o'rtasidagi murakkab munosabatni yoritib beradi.

Tadqiqotda so'zlashuv diskursi, yozma matnlar, o'quv adabiyotlari va ommaviy axborot vositalarida salomlashish birliklari tahlil qilinib, ularning real hayotdagi ifodasi va o'zni aniqlashtirildi. So'zlashuvdagi salomlashuvlar qisqaroq va emotsionalroq bo'lsa, rasmiy yozishmalarda bu birliklar uzoqroq va aniq shakllarda ifodalanadi. Ingliz tilidagi rasmiy xatlarda *Dear Sir/Madam* iborasi salomlashuv o'rnini bosadi, o'zbek tilida esa bu *Hurmatli janob...* yoki *Assalomu alaykum* kabi rasmiy kirishlar bilan amalga oshiriladi.

Shuningdek, o'zbek tilida salomlashish nafaqat kishilarga, balki joylarga, vaziyatlarga nisbatan ham qo'llanilishi mumkin: masalan, "Uyingizga salom!" yoki "Kundan salom!". Bu esa tilning boyligidan, xalq mentalitetining samimiyligidan dalolat beradi. Ingliz tilida bunday holatlar kam uchraydi va ko'proq bevosita shaxsiy aloqa doirasida sodir bo'ladi.

Salomlashuv shakllarining tanlanishi ham ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, o'zbek tilida bu ko'proq ijtimoiy maqom, jamoaviy qadriyatlar, shaxslararo masofa bilan belgilanadi. Ingliz tilida esa individualizm tamoyili asosida, salomlashuv ko'proq shaxsiy qulaylik va neytrallikni aks ettiradi. Bu jihatlar har ikki tilning madaniy zamini va ijtimoiy strukturasi haqida chuqur tasavvur beradi.

Til o'rgatishda salomlashish birliklarini faqat leksik birlik sifatida emas, balki madaniyatlararo muomala vositasi sifatida ko'rib chiqish lozim. Chunki, bir tilda odatiy hisoblangan ibora boshqa madaniyatda noqulaylik tug'dirishi mumkin. Masalan, ingliz tilida tanimagan inson bilan *How are you?* deyish odatiy bo'lsa, o'zbek tilida bu ibora chuqur holahvol so'rash sifatida qabul qilinadi va notanish odamdan bu savol ortiqcha tuyulishi mumkin.

Bu kabi farqlarni o'z vaqtida tushunish va tushuntirish nafaqat til o'rgatish jarayonida, balki tarjima amaliyotida ham katta ahamiyatga ega. Xalqaro darajadagi diplomatik muzokaralar, biznes uchrashuvlarida salomlashishning nojo'ya yoki noto'g'ri qo'llanishi kommunikativ xatolarga olib kelishi mumkin. Shu sababli ushbu birliklarning o'rganilishi lingvistik emas, balki sosiolingvistik va pragmatik yondashuvlar orqali ham olib borilishi lozim.

Salomlashuvlarning tarixiy ildizlari ham tahlilni boyitadi. O'zbek tilida qadimiy salomlashuv shakllari mavjud bo'lib, ularning ayrimlari bugungi kunda ham faol ishlatilmoqda. Masalan, "Xayrli tong" iborasi qadimiy duolik salomlardan biri bo'lib, baraka va salomatlik tilash ma'nolarini o'z ichiga oladi. Ingliz tilida esa bunday iboralar zamonaviy kontekstlarda moslashgan va qisqargan shaklda qo'llaniladi.

Tadqiqot davomida kuzatilgan yana bir muhim holat — salomlashishning mintaqaviy xususiyatlaridir. O'zbekistonning turli hududlarida salomlashish iboralari ohangi va shakllari farqlanishi mumkin. Masalan, Qashqadaryo yoki Xorazm viloyatlarida salomlashuvda mahalliy dialektlar va urg'ular qo'llaniladi. Bu esa o'z navbatida salomlashuvning tilshunoslik tahlilida hududiy tafovutlar, dialektologik elementlar va sosiomadaniy faktorlarga e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatadi.

Ingliz tilida ham salomlashuv shakllari mintaqaviy xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, AQSh janubida *Howdy, What's up?* kabi norasmiy, mintaqaviy iboralar keng tarqalgan. Buyuk Britaniyada esa *Cheers* yoki *Alright?* kabi iboralar aynan muloqotni boshlash uchun xizmat qiladi. Bu holat shuni ko'rsatadiki, tilning har bir mintaqaviy shakli o'ziga xos salomlashish odatlariga ega bo'lishi mumkin.

Salomlashish bilan bog'liq nutq aktlarining ijtimoiy ahamiyati nafaqat kundalik muloqotda, balki ommaviy axborot vositalarida, siyosiy nutqlarda, rasmiy hujjatlarda ham ko'zga tashlanadi. O'zbekiston rahbarlarining nutqlarida ko'pincha "Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar!" shaklidagi muomala uchraydi. Ingliz tilidagi rasmiy chiqishlarda esa

“Ladies and Gentlemen” kabi neytral va jamoaviy shakllar qoʻllaniladi. Bu esa salomlashuvning muomalaviy vosita sifatida ijtimoiy semantik yukini ochib beradi.

Tahlilarga koʻra, ingliz va oʻzbek tillarida salomlashish birliklari umumiy kommunikativ vazifani bajarsada, ularning shakli, ohangi, madaniy yuki va kontekstual qoʻllanishi keskin farq qiladi. Ingliz tilidagi salomlashuv koʻproq muloqotni tez boshlash va neytral muhitda aloqa oʻrnatish vositasi sifatida xizmat qilsa, oʻzbek tilidagi salomlashuv marosimiy, ehtiromli va emotsional jihatdan boy boʻlgan nutq aktidir.

Bundan tashqari, til oʻrganish jarayonida salomlashish birliklarini kontekst asosida oʻrgatish, ularni madaniyatlararo farqlarni tushuntirish vositasi sifatida qoʻllash ayni muddaodir. Har bir oʻquvchi faqat “Hello” yoki “Assalomu alaykum” soʻzini yod olishi emas, balki uni qanday ohangda, kimga, qachon, qayerda ishlatish mumkinligini ham tushunib yetmogʻi lozim. Bu esa til oʻrganishda pragmatik kompetensiyaning ajralmas qismi hisoblanadi.

Tadqiqot yakunlari shuni koʻrsatadiki, salomlashish birliklari til va madaniyatning uzviy bogʻliqligini ochib beruvchi muhim koʻrsatkichlardan biridir. Oʻzbek tilida salomlashish orqali insoniy qadriyatlar, hurmat, mehr-oqibat ifodalansa, ingliz tilida bu koʻproq kommunikativ zarurat asosida shakllanadi. Har ikki til foydalanuvchilari salomlashuvda oʻz madaniyatini ifodalaydi, bu esa til oʻrgatishda ham, tarjimada ham yondashuvni ehtiyotkorlik bilan tanlashni talab qiladi.

Shuningdek, zamonaviy kommunikatsiya vositalari, xususan, ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalarda salomlashish shakllari qisqargan, baʼzan emojilar orqali ifodalanadi. Bu esa salomlashuvning texnologik transformatsiyaga uchraganini bildiradi. Masalan, ingliz tilida “Hey 😊” yoki “Hi 🤝” shakllari keng tarqalgan boʻlsa, oʻzbek tilida esa “Salom”dan tashqari yurakcha yoki duo belgilaridan foydalanish holatlari uchramoqda.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Brown P., Levinson S.C. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 345 p.
2. Назарова С.Ш. Прагматик таълимда нутқ маданиятини шакллантиришнинг лингвистик асослари. Филология фанлари номзоди диссертацияси. Тошкент: ТДПУ, 2020. 145-бет.
3. Blum-Kulka S., House J., Kasper G. Cross-Cultural Pragmatics: Requests and Apologies. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation, 1989. 275 p.
4. Тошматова Д. Қ. Инглиз ва ўзбек тилларида мурожаат шаклларининг қиёсий таҳлили. ФарПИ илмий хабарлари. 2021, №3(41). 132–137-бетлар.
5. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 488 p.
6. Ўринбоева З.Р. Ҳозирги ўзбек тили: прагматик ёндашув асослари. Самарқанд: СДПИ нашриёти, 2018. 210-бет.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Zakirova Go'zal Soyibjonovna**, 2-kurs magistrant, [**Закирова Гузал Сойибжоновна**, магистрант 2 курса], [**Zakirova Guzal Soyibjonovna**, 2nd-year Master's student]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Tiklanish MFY, Yuqori, Karakamish ko'chasi, 2a-uy, 100190, [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, Махалля «Тикланиш», улица Каракамыш, дом 2а, Юкори, 100190,], [address: Uzbekistan, Tashkent city, Yunusabad district, Tiklanish neighborhood, Karakamish Street, house 2a, Yukori, 100190,]
gmirzaeva2024@gmail.com.